

RESPUBLIKAMIZ XUDUDIDAGI INTENSIV TUTZORLARNI OZUQABOP BARG HOSILDORLIGINI ANIQLASH SAMARADORLIGI

Soxibova Nigora Sadritdinovna¹, Akramov Azizjon Islomovich², Qo‘shboqova Aziza
Baxrom qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Ipakchilik va tutchilik kafedrasida, q.x.f.f.d.(PhD)

²Email: akramovazizjon66@gmail.com

³Email: qoshboqovaaziza05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853737>

Annotatsiya. Respublikamizda pillachilik bilan shug‘ulaniladigan fermer va ixtisoslashgan xo‘jaliklarda tut ipak qurtining muhim tutchilikka ozuqa manbai bo‘lgan sersuv tut bargi ni yetishtirishda intensiv tipdagi buta tutzorlarni tumanlashtirilgan yangi tut navlari va duragaylari navdor ko‘chatlarisohasida barpo etish orqali respublikamiz sharoitida bargni hosildorligini keskin oshirish hamda navli pillalar miqdorini ko‘tarish evaziga ipakchilikni qisqa muddat yanada serdaromad sohaga aylantirishga erishilgan.

Kalit so‘zlar: Ozuqabop, tut bargi, navdor tut ko‘chati, intensiv buta tutzor, qator oralari, maqbul sxema, to‘yimlilik darajasi, yangi tut navlari va duragaylari, novda, tadqiqot, tumanlashtirish.

Аннотация. В нашей республике фермеры и специализированные хозяйства, занимающиеся выращиванием коконов, добились быстрого увеличения урожайности листьев и количества производимых коконов за счет создания интенсивных плантаций шелковицы на основе сортовых саженцев новых сортов и гибридов шелковицы при выращивании заболоченных листьев шелковицы, которые являются важным источником пищи для тутового шелкопряда. Это позволило шелководству в краткосрочной перспективе стать более прибыльной отраслью в нашей республике.

Ключевые слова: шелковицы, саженец шелковицы, интенсивная плантация кустарниковой шелковицы, междурядье, оптимальная схема, уровень питательных веществ, новые сорта и гибриды шелковицы, побег.

Abstract. In our republic, farmers and specialized cocoon farms have achieved a rapid increase in leaf yield and cocoon production by establishing intensive mulberry plantations based on varietal seedlings of new mulberry varieties and hybrids, and by cultivating waterlogged mulberry leaves, which are an important food source for silkworms. This has enabled sericulture to become a more profitable industry in our republic in the short term.

Key words: mulberry, mulberry seedling, intensive plantation of bush mulberry, row spacing, optimal scheme, nutrient level, new varieties and hybrids of mulberry, shoot.

So‘nggi yillarda pillachilik sohasida uning ozuqasi bo‘lgan e‘tibor kuchaytirishga tutchilikni rivojlantirishga ayniqsa, ozuqabop yangi tut navlarini ko‘paytirish va navdor tut ko‘chatlarini yetishtirish orqali respublikamizda ipakchilikni jadal rivojlantirish pog‘onasiga kirishildi desak to‘g‘ri bo‘ladi, ya‘ni ipak qurtining ozuqasi hisoblangan tut bargini hosildorligi navlar hisobiga, yerdan ko‘chat sonini ko‘proq ekish hisobiga muayyan maqsadga erishishni

taqozo qiladi. Binobarin, navdor tut ko‘chatlaridan intensiv shakldagi tutzorlarni ko‘paytirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-martdagi “Pillachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-3616-son va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17-yanvardagi “Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4567-son qarorlarida pillachilik sohasiga yangi innovatsion texnika va texnologiyalarni joriy etish, intensiv tipdagi maxsus yangi tutzorlarni barpo etish, respublika miqiyosida tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejovchi sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash, ipak qurtini boqishga mo‘ljallangan inshootlarini qurish, mavjud inshootlarning faoliyatini tubdan qayta ko‘rib chiqish, ta‘mirlash va ularni kelgusida tut ipak qurti boqishga foydalanish topshirig‘i berilgan.

Darhaqiqat, Respublikamizning pillachilikka ixtisoslashtirilgan va pilla yetishtirishga bog‘langan hududlarida barg beradigan tut daraxtlari yo‘l yoqalariga, ariq bo‘ylariga, paxta dalalari atroflariga ekilgan. Shunga ko‘ra, qatorlab o‘tkazilgan tut daraxtlari pilla xom-ashyosini yetishtiruvchi tumanlardagi tut daraxtlarining qarayib 65-70 % ini tashkil qiladi.

Ammo, bunday usulda ekilgan tut daraxtlaridan foydalanish rentabellik darajasi ancha past bo‘ladi, ya‘ni ayni ipak qurti parvarishi davriga kelib, kasalliklarga va zararkunandalarga kurashish mavsumi boshlanib, bu turdagi barcha daraxtlarni shu jumladan, tut daraxtlarini dorilash ishlari ham o‘tkazib turiladi. Bu borada tashqi vositalardan saqlanish va ko‘chatlardan yuqori barg hosilini olish maqsadida buta tutzorlarni bargidan foydalanishning birinchi yilidan boshlab, baland tanali tut daraxtlariga qaraganda anchagina ko‘p hosil beradi. Buta tutzordagi buta tuplar va novdalar har yili bahorda barg hosili uchun yer bag‘rilab kesilishi tufayli ularning orasiga belgilangan agrotexnika va mexanizatsiya yordamida ishlov berish imkonini beradi. Binobarin, bugungi kunda buta tutzorlarning 4 x 0,5m, 4 x 1m, 0,3 x 0,5m, 3 x 1,0 m ,2,5x0,5 va intensiv tutzorlar 0,90 x 0,90 m, 0,90 x 0,20 m, 1,40x0,5m sxemalarida ekilgan tut qator oralaridan barg hosili foydalanishga kelgunga qadar oraliq ekinlari ekib o‘stirish, oraliq ekinlariga beriladigan mineral va mahalliy o‘g‘itlarning tut daraxtlariga qo‘shimcha oziqa bo‘lishini e‘tiborga olib hozirda tutzorlardan va uning bargidan oqilona foydalanish uchun maxsus tutchilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo‘jaliklarida ushbu qarorlardan vazifalar va topshiriqlar bo‘yicha amaliy ishlar yo‘lga qo‘yilmoqda.

Shunga ko‘ra, Respublikamizda ham keyingi 3 yilda eski tutzorlarni yangilash ko‘chatlar ekib o‘stirish hisobiga 100 gektar atrofida yangi tutzor tashkil qilindi. Ayniqsa, halqalangan bargsiz tut qalamchasidan barpo etilgan buta tutzorlar ikkinchi yiliyoq uning bargidan foydalanish imkonini beradi.

Buni quyidagi gistogrammada berilgan ma‘lumotlardan bilib olishimiz mumkin.

1- Gistogramma

Ushbu gistogrammadan ko‘rinib turibdiki, tutzorlardan ikkinchi yilida parvarishlangan va o‘stirilgan qalamcha ko‘chat tutlardan olingan barg hosili, urug‘dan ekib o‘stirilgan tutzorlarga qaraganda 2,0-2,5 barobar yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Bunda tutlarni qalamchalaridan ko‘paytirish usuli respublikamizning boshqa hududlarida ham keng tarqalgan. Pillachilik uchun barqaror yuqori mahsuldor va sersuv to‘yimli oziqa bazasini bunyod etish uchun tut ko‘chatlarini urug‘idan va halqalangan qalamchasidan (vegetativ) yo‘l bilan ko‘paytirish agrotexnikasi ishlab chiqilib, pilla xom-ashyosini yetishtirish tumanlarga joriy qilindi. Quyidagi jadvalda tut bargsiz qalamchasidan barpo etilgan intensiv tutzorning dastlabki yildagi rivojlanishi to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-martdagi “Pillachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-3616-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17-noyabrdagi “Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti oziqa bazasini rivojlantirish to‘g‘risida” gi PQ-4567-son qarori.
3. Jo‘raev M, Umarov Sh, Xolmaiov D, Qo‘chqorov U. “O‘zbekiston Respublikasida tashkil etilgan tut navlari jahon kolleksiyasi tarkibiga kiruvchi nav, shakl va duragay turlar tavsifi.” Toshkent, 2010 y 5-13 betlar.
4. Qo‘chqorov U, Xolmatov. D.I, Jo‘raev M, “Rayonlashtirilgan va istiqbolli tut navlari” Tavsiyanoma-Toshkent, 2010 y 6-10 betlar.
5. Bekkamov CH.I, Soxibova S.N., Zikirova M.O. “Intensiv tutzorlarni tashkil qilish va navdor barglaridan foydalanish tizimi samaradorligi” O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi №1(75)-Toshkent, 2019 y 125-127 betlar.
6. Qo‘chqorov O‘, Xolmatov D.I. “Intensiv tutzorlar barpo etishda nimalarga e‘tibor berish zarur” O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi, № 4-Toshkent, 2013 y.18-19 betlar.
7. Xolmatov D.I, Qo‘chqorov U. “Tut ipak qurti boqish uchun yangi buta tutzorlarni tashkil etishda barg hosildorligiga ta’sir etuvchi omillar”, “Ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularni yangi texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2012 yil. 3-5 betlar.